

PEER-REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL

***Aarhat Multidisciplinary
International Education Research
Journal (AMIERJ)***

(Bi-Monthly)

Peer-Reviewed Journal

Impact factor:0.948

VOL - III

ISSUES - I

FEB-MAR

[2014]

**Chief-
Editor:**

**U b a l e
A m o l
B a b a n**

rfey dgkfu; ka ea vfHk0; Dr I ekt

V.Anbumani,

Assistant Professor,

Department of Hindi,

Kongu Arts and Science College, Erode, Tamilnadu

dgkuh] I kfgR; dk ikphu fo/kk gA vukfn dky I s gh ekuo ea
dgkuh dgu&I pus dh i dfrR pyh vk jgh gA I H; rk ds fodfl r gks
gks dgkuh dk Lo: i Hkh cny x; k gA i ed[k ik=ka ea jktk] jkfu; ka dh
जगह किसान और मज़दूरों ने आसन ग्रहण कर लिया है। विभव साहित्य में
bl cnyrs Lo: i dks n[kk tk I drk gA dgkfu; ka ea ^l dks d[pe^
dh Hkkouk dk egRo iwZ LFku gA MKVधन्द्रभान रावत के भाब्डों में –
^euय euय ea fdruk Hkn gksrk gA i jUrq euयrk , d , d h pht+ gS
tks dHkh dHkh Hkn dh I c nhokjka dks yk?k tkrh gA dgkuh bl cMs
I R; I s gekjk I k[RRdkj djkrh gA

“ vyx vyx gA I Hkh v/kj/s
I c feydj gh rksge ijs
, d n[jsk ijd gS, d euq& ifjokj &
dgk rfgkj tleHkie dk gSfdruk foLrkj\”

दक वुत्तको दजुक फल [ककरह गण रफेय यकस थोउ दकस ल दकुक चुकुस दस फु,
प्रेम तथा विवाह, श्रेष्ठ बनाने के लिए वीरता व उदारता, आदर्भा सिद्ध
दजुस दस फु, र; कख , oami दकज दकसेकु; रक नसुकयस गण
रफेय दगकुह ल कfgR; %

रफेय हककशक खर रहु गतकज ओककालस वीस लोराः लो: ल वकज लकतु
भौली को बनाये रखी हुई है। तमिल साहित्य; ध /ककजकका दकस
ल ककी कडक्यहु ल स यदज वक/ककुद दक्य रद नल दक्य [कक/का एा फोहककफर
दज ल दस गण ब्ल दस फोहककुु फो/ककवका दस वरखर दगकुह ल कfgR; हकह , द
गण ल ककज दस लफल) वरखर दगकुहदकज , Mxj , यु लकस दस वुद कज फदल ह
हकह दगकुह दक लककु] वक/कस ?क/स ल स नकस ?क/का दस वरखर गकुस पकfg, A^
इससे आदर्भा कहानी की रूप रेखा का परिचय मिलता है।

रफेय दगकुह ल कfgR; दक फोदकल ल उ~ 1910 बज़ से शुरू होता है।
रफेय दस लकज हकद दगकुहदकजका एा हककजरह; कज] ओ-ओल एव; ; ज वकफन दक उके
मयुस [कुह; गण बुध जपुकवका एा हककजरहा दक0; लजक दक वरक नतक
ल दस गण दक0; लजक ल स ख | लजक ध वकज वखल ज गकुसुकयस बु
दगकुहदकजका उस उ; स दगकुहदकजका दकस उबल फन'कक फन [कक; हा बुध दगकुह
लिखने की भौली अन्य रचनाकारों से अलग थी। इनके सतत प्रयत्न व
दकस'क'त से ही तमिल भाशा में पत्रिका का क्षेत्र विकी र गक/का रदक्यहु
ल ककफतद] जकुतुहफरद रफक /ककेहद ओरकोज.क वकफन दस दकज.क बु
लफ=दकवका दक फोदकल कमह रसुह ल स गण एा लककुदका ध ल द; क क<उस यखहा
दबल उबल लफ=दकवका दक वखेउ गक/का फोहककुु लफ=दकवका एा फोहककुु रजग

की रचनाएँ प्रकाशित होने लगीं जिनके द्वारा रातजीतिक व I kekftd
cnyko dh cht cks h x; hA

rfey dgkuh {ks= ea i qefli Rru vkj tş dkru us ,d u; k ekM
mifLFkr fd;k gA bl h I e; ^xk/kh* ^l qarj I akj ^ef.kDdkM*
^l jkoyh* ^dyexy* ^dfyd* vkfn if=dkvka eadgkfu; k; izdkf'kr gkus
yxhA vk/kqud dgkuh I kfgR; ds dky dks ge rhu Hkxka ea foHkft r
dj I drs g&ef.kDdkM dky] dfyd dky vkj tş dkru dkyA
Lora-rk I æke ds I kfk I kekftd I (kkj] 0; fDrxr thou] I kdfrd
, oa Hkxkr fodkl I s I af/kr rRoka dks ydj dfri; dgkfu; k;
प्रकाशित होने लगीं और सफल भh gpA

बीसवीं भाताब्दी को तमिल कहानी साहित्य का स्वर्ण युग कहना
अतिभायोक्ति नहीं होगी। यह भाोध प्रपत्र डॉ-osinekorh }kjk vufnr
बीसवीं भाताब्दी की तमिल कहानी के पाँच संकलनों पर आधारित है। इसमें
rfey ds ifke dgkuh] o-osl qv; ;j }kjk fyf[kr ^rkykc ds fdukjs
ihi y dk iM^ I sydj fofG- ik- bn; onu ds ^ekl vkj Hkkr^ rd dy
i Pphl dgkfu; k; yh x; h gA bu dgkfu; ka ea rfey I epk; dh >yd
मिलती है। इन पच्चीस कहानियों को निम्नलिखित पाँच भीशbka ds
अंतर्गत विभलेण किया गया है।

- 1- obkfgd I aHkZ
- 2- ekuorkoknh fparu
- 3- tuoknh ; FkKkZ

4- I ɔnukRed vfHk0; fDr

5- varj o\$ fDr d I ɔak

1-0ɔkfgd I nHkZ %

0ɔkfgd I nHkZ ds varjxr ikp dgkfu; k; fy; s x; s gA I k/kkj.k rkj ij I d kj ds I Hkh I epk; dh rjg rfey I ekt ea Hkh fookg] fookg ɔaku] fookg I ɔdkj vkfn egRoiwkZ gkrs gA fookg I ɔf/kr उठनेवाले प्रभन, समस्याएँ व कठिनाइयाँ निम्नलिखित पाँच कहानियों में दर्भाये गये हैं।

o-osl qv; ; j }kjk fyf[kr rkytc ds fdukjs ihi y dk iM^ dgkuh ea #De.kh ds ek&cki dh vkfFkd fxjko ds dkj.k ml ds I kl &I I j dk vi us c/s dk fookg n/ jh txg ij r; djuk] c/s }kjk ukVd jpkuk] #De.kh dk n[kiwkZ var vkfn dks , d iM ds }kjk I ɔnuk idV djrs gg y[kd us ngst iFkk : ih I kekftd jkx dks fn[kk;k gA /ku लोलुप्ता से पीडित मनुष्यों को सास-ससुर के पात्रों द्वारा अंकिर fd;k x; k gA

I sq vEeky }kjk fyf[kr 'dyorth' कहानी में भिक्षित, धनी एवं भाहरी लडकी होकर भी सुंदा गर्वहीन होकर गाँव में, ससुराल में सबके I kfk feyul kj gkdj jgrh gA viuh I gyh deyk dk fookg I ɔakh गलतफहमी को दूर करती हुई उसकी भादी अपने ही देवज I s djokrh gA इसमें प्यार का महत्व, सच्ची दोस्ती, रिभतों का मूल्य आदि प्रकट किये गये gA

दक-ल-ओड/जे.ल. }कjk fyf[kr 'iVq dk fookg^ dgkuh ea c/h dh
भादी तैय करने के लिए भाग-दौड करनेवाले माँ-बाप व उनकी मानसिक
तथा आर्थिक संघर्ष iLrqr fd;k x;k gA blea c/h ds fir k tks
सरकारी कर्मचारी हैं, उनका अधिक आमदनी पाने की लालच में वन प्रदेभा
ea LFkkurj.k gkcdj vkuk vkj og eukjFk vifrl gh jg tkuk vkfn
ckrka dk jkpdiwkl <x l so.ku fd;k x;k gA

कोनश्टै }कjk fyf[kr 'xgLFk thou^ dgkuh ea ufookfgr iRuh] ifr
के छोटे छोटे अवगुणों के कारण हिस्टीरिया का भिकार बनती है। फिर
fir k dh l ykg ds vuq kj ifr ds xqkka dks l e>us dh iofrr dks c<k
yrh gS A blea iRuh ik= ds }कjk fookfgr thou ea lrgy dh
आवभयकता को लेखक ने प्रकट किया है।

jkgynkl u }कjk fyf[kr 'mikf/k^ dgkuh ea viuh c/h ds fy, vPNk
rFk /kuh oj <rs gA fir k fxj/kkjha vPNk oj feyus ij] vkfFkd ykHk
u gkus l sml s Bpjk nrs gA /ku ykHk dks i/kku ekuuokys fir k ds : i
ea fxj/kkjh ds pfj= dk mn?kkVu fd;k x;k gA dgkuh }कjk vlesy
विवाह का मूल कारण भी दर्शाया गया है।

2-ekuorkoknh fpru %

vkt dh ;æe;h] ;kruke;h] /ku i/kku nfu;k ea ekuork dk eW;
?kVrk tk jgk gA #i;k gh l cdk upkuokyh pht+ cu x;h gA l r
dchj ds vuq kj <kbz v{kj ie ds egRo c<us l s gh ^ol qkddvqde^
l kFkd gkxkA fuEufyf[kr dgkfu;ka ds pfj=ka }कjk bl h l R; dk
mn?kkVu fd;k x;k gA

I h, e-efrq }kjk fyf[kr 'l kr efu; ka ea Nks/k efu^ dgkuh ea rhDdu
ejou ds fir k ekjefrq us cdjh dks cfy nsus dh euksh dh FkA cdjh
I scgr yxko j [kusyys yMds us I kr efu; ka ea Nks/s efu I scdjh dks
cpkus dh i kFkuk dh FkA var eafdl h fj' rnkj L=h dh xHkbrh gkus I s
rhVVq yxus ds dkj.k ekjefrq us cdjh dks cfy p<kus dh j l e dks
jkol nhA bl rjg efu }kjk cPps dh I Pph i kFkuk dks I q ysk
eeLi 'khz gA bl ea xkeh.k yskka ds fo'okl rFkk vVW HkDr n'kkz; sx; s
gA

ts dkru }kjk fyf[kr 'eftthnk gll dgkuh ea vkRefo'okl I s Hkjk
, d cwk fHk[kkjh tks dks dk ejhTk+ Fkk] ml dk feyu fujk'kk I s i hMr
, d yaxMs ; pd I s gkrk gA ml jka ij cks cuus I s ndkh gkdj
vkRegR; k djus ds fy, fdl hdh I gk; rk ds fcuk vkusyys ; pd dks
cpkrs gq] ml s I gdl ds I kFk thus ds fy, i fjr djrk gA ftUnxh ds
ifr ml dk nfvdksk cgr ekfebl gA

jfl xu }kjk fyf[kr 'dVgy dk dks k^ dgkuh ea , d xjhc ekj jk/kk]
vi us c/s dks dVgy ds dPps dks s ndj Bxusyhy /kuh L=h rxEky
I s fojksk gkrs gq Hkh ml ds cPps dks cpkus ds fy, v/kz jk=h ea fudy
i Mrh gA ml us cPps dh bykt djds ml s cpkdj ekuork rFkk ekrRo
dk in'ku fd; k gA xjhfcu jk/kk dhs vkRel Eekurk rFkk xHkhrk dh
>yd Hkh feyrh gA

fofG- ik bn; onu }kjk fyf[kr ^ekjl vkg Hkkr^ dgkuh ea varj tkrh;
fookg fd;s gq pank vius jkxxLr ifr dh ekjl Hkkr [kkus dh bPNk
dh ifrL ds fy, cgn dfBukbZ l s i9 k bdVBk djrh gS A bl fy,
l á wkl dgkuh ekjl ds l kfk gh ; k=k djrh gS ml dh iMkl ea jguokyh
नोल्लोच्चि हमेशा माँस के पीछे भागनेवाली, अंत में चंद्रा के पति की मृत्यु
ds dkj.k ml fnu ekjl dks R;kxdj l geuqkh ds nd[k ea Hkx ysdj
viuh ekuork dk ifjp; nrh gS

l xq l qā.; e }kjk fyf[kr ^eNpkjs dh yMdlr^ dgkuh ea eNyh
idMdj thou fuokg djuokyh ckjg l ky dh Nk/h yMdh ipkoue
अपने साथ होड़ लगानेवाले मछुवारे लडके मरुदन से दुश्मनी होने पर भी
x<s ea Mucokys dks cprh gS eNpkjs ds thou l ák'kZ ds chp mudh
ekuork , oaçe dks fn[kk; k x; k gS

3-tuoknh ; FkkfkZ

rfey ds MKW d-ckypæu ds vuq kj ^l á wkl ekuork ds fy, mfr
rRoka ea l s fdl h , d dks vkRel kr djus ds dkj.k gh dkbZ Hk dhfr
vej l kfgR; curk gS^ fuEufyf[kr dgkfu; ka ea mi ; Dr rRo dks gh
n'kkZ; k x; k gS

e-jktæu }kjk fyf[kr ^ekVVqikxy^ dgkuh ea fuEu oxZ dks vius
mPp oxZ gkus ds vf/kdkj l s l rkuokyka ds çfr fojks'k fn[kk; k x; k gS
bl ea ekVVqikxy ds fnu <ky ctkuokys e#xu ij erdka dk <ky
ctkus dk vkjki yxkdj ekfyd us ydMh vkj pkcp l s ml s ekjka
vl á iHk l s rMi uokys dh #ykbZ us Hk dh fdl hols fi?kyk ugha ml h

ekfyd us tc efu;u dh iRuh ij gkFk Mkyus dh dks'k'k dh rc og
ukfxu cudj ml sMI dj ekj nrh gA bl rjg efu;u ij Mkyk gq/k
vkjki I Ppkbz ea cny tkrh gA

u-fi PpelfirZ }kjk fyf[kr 'विजयदामी' dgkuh ea xjhc cPph yPNeh
ekyfd u dh ?kj dh rjg uojk=h ea ^xkyt j[kus ea mrkoyh gksdj
viuh ekj I s iNrh gA ml ds euk djus ij ekyfdu ds ?kj I s dN
cfrek, j ydj vkus I s cPph ij Tkoj xk; c gkus dk >Bk bYtke
yxk; k tkrk gA bl ea ys[kd us /kuh yxka ds vglkko dks [kkydj j[kk
gA

xll/koZu }kjk fyf[kr ^kkl u i=[^] dgkuh ea ,d beyh ds iM dks
dæ cukrs gq ml ds I Pps gdnkj I æ/kh oDrk ds firkt h ds eu ea
mBuokys I ngj ml I s I æf/kr dkxtkr dks <pkukj nknkth ds I kFk
fookgrj I æk j[kuskyh rFkk vl yh gdnkj cuuokyh fiNMh tkrh
dh ckh L=h dh I fg".kqk vkfn cgr I tho fp=.k gA vr ea fiNMh
tkfr dh L=h ds okfj I dk ml Lokfn"V iM ij vf/kdkj tekus I s
gkuokyh onuk dk o.kZu vR; r jkpd iwkZ gA

'k.cxe jkeLokhe }kjk fyf[kr 'I jkd knoh dh dFkk^' ea HkkfDd; e
ft I dk ifr ,d L=h ds I kFk Hkkx x;k Fkkj ml dk çl o fl uæk ?kj ea
gkus I s vfhkus=h I jkd knoh dk uke gh cPph dks Hkh j[k nrh gA /ku
dh deh rFkk cPph dks I Hkkyuokys ds vHkko ea I jkd knoh dh eR; q gks
tkuk ân; Hknd gA cPph dks [kkydj dke ij ykS/uokyh ekj dks dke

okl uk I s ns[kuokys dkRrukj t9 s ykxka }kjk vukFk cPpka dh c<rh
I [;k dk eny dkj.k Li"V gA

I - e#xkune }kjk fyf[kr 'NkV/h eNfy; k' dgkuh ea e t njka dh jDr
dks pl ukokys ekfyd oxl dk o.ku gqk gA 'kkf"kr eNokjs ds thou I s
rax vkuokyk ohj I kDdu] fookg ds dkj.k uko dk ekfyd cuus I s vU;
'kkkd oxka ds I kFk feydj nkrka ds I kFk gh f[kyokM djrk gA NkV/h
eNyh ds cMs gkus ds ckn fQj I s NkV/h dks gh [kuokyh ckr dks ekuo
I ekt eaHkh ik;k tkrk gA

4-I onukRed vfHk0; fDr

ekuo dk ,d ni js ds cfr I onuk izdV djuk gh I Pps vFkZ ea
HkeMyhdj.k gA rfey ds MKW d-vkunu ds vuq kj 'NkV/s vkdkj ea
egRoi wkZ ?kVukvka dks 0; Dr djuk dfBu gA bl hfy, dgkuh y[ku]
miUl kl I s dfBu gA^ fuEufyf[kr dgkfu; k; bl dFku dks I kS cfr'kr
I kfcR djrh gA

VECS }kjk fyf[kr 'ekj us gr; k dh' dgkuh ea ek&cV/h ds chp dk
I cak fn[kk; k x; k gA geskk ek; ds yM&I; kj ea i yuokyh cPph dk
I ; kuh gks I e; ek; dh vuq fLFkr ea Mj tkuk] 'kjhj ea gks jgs
cnykoka dks u I e> ikuk bR; knh ckrka dk ; FkkFkZ fp=.k gqk gA cV/s
dh I ; kuh gkus ij ml ds dkyi u vLj fookg ds cktkj ea gkuokys
ekxka ds ,gl kl I s nc tkuokyh ek; dh cV/h ds ifr dij 0; ogkj dks
gR; k dguk mi ; Pr gA

i Hkatu }kjk fyf[kr *firkth dh /kkrh* dgkuh ea ek&cki dh phtka l s
cPpka ds yxko dks euko&Kkfud <α l s çLrç fd;k x;k gñ fo'kšk
fnuka ea iguuokeyh [kkl /kkrh ea _f" k ds l eku yxuokeyh firkth dh
;kn ea rMi uokeyh l ; kus cV/s dh ekufi d onuk dks ân; ækfor 'kCnka
ea cçç [kch l sfudkyk x;k gñ ml s iguus ek= l sfirkth dk egl v
djuk cki ds çfr cV/s dh t l ckr dks n'kkrh gñ bl ds }kjk yçkd us
fQj l s ogh igkuh l R; dks LFkfi r fd;k gS fd l eLr /kjr h eçgj
dky eç gjç cV/s dk vkn'kz iç" k firk ds fl ok vkj dkbZ ugha gks
l drka

vk-ek/kou }kjk fyf[kr *uk; ue^* dgkuh ea firkth dh väre bPNk gS
fd mudh 'ko ; k=k uk; ue&oknu ds l kFk gks tk, A ml dh iürZ ds
fy, uk; ue ctkuokeyh dks vkl ikl ds xkpa ea <çuk firk ds çfr
cV/&cV; ka dk vknj o eer k dks fn[kkus ds l kFk&l kFk igkus okn; ka
dks ctkuokeya dh l ç; k ea ?kVkbZ dh vkj Hkh l çsç gçk gñ cçç
dfBukbZ l s çykdj ys vkuokeyh uk; ueokeyh dks viLoj ctkus ds dkj.k
/kDdk ndj Hkxkus dk 0; α; kRed o.ku gçk gñ

j?kçkFku }kjk fyf[kr *fonkbZ dk l Rdj** dgkuh ea nknh dh eR; çmul s
l çç/kr iksr ojnu dh ;knç väre fØ; k&deZ vkfn ; FkkFkZ : i l s
vçdr fd; s x; s gñ bl ea xteh.k ykka dh vknrka ds çkjs ea çrk; k
x; k gñ

fnyni dēkj }kjk fyf[kr ^i=^ dgkuh ea ifjokjokyka I s mnkfl r , d o) 0; fDr us vius 'kkjhfd] vkfFKd rFkk ekufi d ihMkvka dks , d i= }kjk 0; Dr fd;k gA ; gk; feVVw ekek }kjk o) ka dk çrfuf/kRo fd;k x;k gA bl ea c<rs o) kJeka ds eny dkj.k dk , d >yd fn[kk; k x;k gA

5-varj oš fDrd I aak

I aakZ iFoh ea ykx , d nū js ds djhc vkuk pkgrs gA ijarq iŃ ka ds ykyp ea fj'rka dks Vpdk nrs gA bl h I R; dk mn?kkVu fuEufyf[kr dgkfu; ka ea gqk gA

v-ek/ko; k }kjk fyf[kr ^xhnM+ I s ?kk&S gkus dh foMEcuk^ dgkuh ea I jdkjh ukdjh ij dk; j r dsko; j] iRuh dh bPNk ds fo#)] cVh I hrk dk fookg Hkka s I s djus grq viuh fo/kok cgu ds ifjokj dh vkfFKd I gk; rk djrs gA var ea cgu }kjk iŃ s dh ykyp ea /kks[ks [kkus ij Hkh fl ok; vk/kfud f'k{kk ds fdl hoks nksk u nrs gA rRdkyhu I ekt ds vl; ykxka dh rjg u gkdj igk.k dky dh tud dh rjg ; kx; oj dh çrh{kk djus dk 'ki Fk ysk ân; Li 'khZ gA

fr-tkjk }kjk fyf[kr ^, d tk&# cŷ^ dgkuh ea xkp Hkj ds tehu o cŷ [kjhnuokys I kēq fi Yy\$ dkrRku dk tehu Hkh ysk pkgrs gA ijarq iŃzka dh tk; nkn cpus og r\$ kj ugha Fkka /ku ds vHko ea , d fnu mls >pluk gh iMka ij euq; I s T; knk vius ekfyd I s oQknkjh fn[kkusokys cŷka }kjk I kēq fi Yy\$ dks vPNk&I k ikB fl [kk nsuk dgkuh dh pjel hek gA

Hkkok }kjk fyf[kr 'i kkuRrk; h' dgkuh ea , d vf'kf{kr] xpkfju L=h dks Økardkjh ds : i ea fn[kk; k x; k gA ifr ds l kfk ; kruk; h ftUnxh fcrkuokyh i kkuRrk; h pkj cPpka dh ek; cuus ds ckn ifr l s vyx gkdj ek; ds ea jgus yxrh gA cdjh l s ekrRo fn[kkuokyh] vi us cPpka ke प्रति पिता की जिम्मेदारी को बड़े जोश से अंकित करती है। पति द्वारा l rk; s tkus ij ml s Fkkunkj ds gokys djds exyl # dks cpdj nalku [kkydj vcykva ds fy, , d u; k ekxZ fn[kkrh gA

jk-e#xu }kjk fyf[kr 'vFlghu igjnkjh' dgkuh ea xjhc o) ds vkRel Eeku dh Hkkouk ds l kfk vu'kkl u dks 0; Dr fd; k gA ik'pkr; l adfr dh vkj >pdj fookgrj l cak c<kuokyka ds chp] pklhinkj cudj dke djuokyk cks xkeh.k 0; fDr dk bu vl ah; l cakka l s l ger u gkdj ukdjh l s blrhOk nus r\$ kj gks tkuk eu dks Nuokyh ckr gA

dks kfx }kjk fyf[kr 'Hkst; ka dh dgkuh' ea c<rh gpl 'kgjhdj.k l s xkp l s yr gkuokys fj' rka dk vdu fd; k x; k gA 'kgj ea cl uokys 'kEcpke viuh Hkst; ka dh ryk'k ea xkp vkdj ogk; mlga u ikdj nqkh gksrs gA ; a; e; h 'kgj ea nyzlk l s feyuokys xkp ds vi us u dks n' kZ; k x; k gA

vxst h ds juh oYyd o vkfLVu oju ds vuq kj ^dYi uk l s l af?kr , oa fdl h , d Hkk"kk l eng ds l kadfrd dsk dk çrfuf/kRo djuokyk gh l kfgR; gA^ bl 'kks'k çl = }kjk chl oha 'krkCnh dh rfey

dgkfu; ka ea vfhk0; Dr I ekt ea ^ol qk6dy/cde^ dh Hkkouk ik;k tkrk gA

fu"d"kZ : i ea dguk gS rks mi ; Dr i Pphl dgkfu; ka ea nfyr I ekt ds fofhkuu igyvkaj dkQh+ izdk'k Mkyk x;k gA mPp oxZ ds fuEu oxZ ds Aj dh I kekftd djhfr n'kkZ, k x;k gA I ekt ea i pfyr vkfFkd vl ekurk dksfn[kkdj mlganij djus dh ij .kk nh x; h gA rfey tu I epk; dk thou] I kekftd 0; oLFkk] ftUnxh ds ifr mudh ekU;rk, j xkeh.k thou] {k=h; I Ldkj] Økardkjh fopkj vkfn dk I tho fp=.k gvk gA rRdkyhu L=h I ekt dh I eL; kvka rFkk L=h foe'kZ ij xgjk fpru izdV fd;k x;k gA 'kgjh thou dh Hkkx&nkM+ Hkjh cukoVh ftUnxh rFkk vk/kfud thou dh vekuoh;rk dh vfhk0; fDr gpZ gA I f{klr ea I eLr ekuo eW; ka dk mn?kkVu fd;k x;k gA

xkI I ph

vk/kkj xkI

- 1- chl oha 'krkCnh dh rfey dgkuh] ¼ kp I dyu'½ vuoknd %MKW osi nekorh] uo; q Hkkj rh] dks EcRrj] 2007

I gk; d xkI

- 2- dk0; eatkk] nf{k.k Hkkj r fgUnh i pkj I Hkk] eakl] 1989]

- 3- JŠB fgUnh dgkfu; kj MKWUæHkku jkor] dskjukFk , .M I UI] fnYyh] 2000

- 4- ig'ukuw# & xhr l d; k 192-
- 5- rfey l dfr] j- 'kSjjktu] nf{k.k Hkkjr fglnh çpkj l Hkk] eækl] 1970
- 6- Hkkjrh; l kfgR;] nf{k.k Hkkjr fglnh çpkj l Hkk] eækl] 1989]
- 7- u bUVkMDI u Vqfn LVfM vkQ fyV'pj] MfcY; qgp-gMl u] tktZ ft-gji v.M dks fyfeVM]y.Mu] 1969
- 8- byfDd; frjuk, o] MKW d-ckypæu] U; w l pjh çd gkl çbV fyfeVM] 1992
- 9- rfey byfDd; ojdk:] MKWd-vkulnu] d.e.kh ifnlixel fr#Pph] 2002
- 10- fr; jh vkQ fyV'pj] jsh o'ysd o vkfLVu oju] gkjdkVZ çd v.M oYkM] U; w ; kd]1975